

Naxçıvan MR Ərazisində Yayılmış *Brassicaceae* Burnett Fəsiləsində Aparılmış Nomenklatur Dəyişikliklər

T.H.Talibov, F.X.Nəbiyeva

AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu, Babək küç., 10, Naxçıvan AZ 7000, Azərbaycan;
E-mail: t_talibov@mail.ru

Məqalədə Naxçıvan MR ərazisində yayılmış *Brassicaceae* Burnett fəsiləsinə daxil olan cins və növlərin müasir sistemə təhlilinin nəticələri haqqında məlumat verilir. Fəsilənin 62 cinsinin 36-sında və 183 növün 72-də nomenklatur dəyişikliklər edilmişdir.

Açar sözlər: *Brassicaceae*, taksonomiya, nomenklatur dəyişikliklər

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisinin flora və bitkiliyinin müxtəlifliyi hər zaman botaniklərin diqqətini özünə cəlb etmiş və maraqlı tədqiqat obyektinə olmuşdur. Flora təhlilindən məlum olur ki, yer kürəsində baş verən global istiləşməyə və müxtəlif faktorlara məruz qalan ekosistemlərdə taksonomik tərkibdə müvafiq dəyişikliklərə baş verir. Qeyd olunan bu analoji cəhətlər regionun florasında geniş yayılan taksonlardan biri olan *Brassicaceae* fəsiləsinə də öz təsirini göstərərək, onun müasir növ tərkibində mühüm dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Belə ki, müasir dövrdə flora və bitkilikdə müşahidə olunan taksonomik dəyişikliklərin araşdırılaraq, hərtərəfli təhlil olunması məqsəduyğundur və botanika elmi qarşısında dayanan vacib problemlərdəndir.

Taksonomik dəyişikliklər nəticəsində Azərbaycan, o cümlədən, Naxçıvan MR florasında nəzərə cəlb edilən qarışıqlıq, sistemsizlik yaranmışdır ki, bu da ondan istifadə zamanı, xüsusilə gənc tədqiqatçılar üçün xeyli çətinliklər törədir. Buna sistemə elmində son dövrlər tətbiq edilən yeni yanaşmalar, həmçinin faktik herbari materiallarına əsasən S.K. Çerepanovun (Флора СССР, 1936; səh. 243-292) və Rusiya EA Botanika İnstitutu tərəfindən nəşr edilməkdə olan "Конспект флоры Кавказа" (məsul redaktor A.L. Taxtacyan) əsərləri səbəb olmuşdur (Конспект флоры Кавказа, 2012). İkinci əsərdə demək olar ki, böyük əksəriyyət fəsilələrdə ciddi dəyişikliklər edilmiş, bir çox halda isə siyasi konyukturalara müdaxilə edilmişdir. Məsələn, növün təsvir olunduğu ərazini göstərərək "описан из Турецкой Армении" kimi olmayan bir ərazi haqqında yanlış məlumat verilir ki, bu da şübhəsiz redaktorun mənfur xislətindən doğur. Ona görə də son dövrlərdə yazılan monoqrafik əsərlərdə və elmi məqalələrdə müəyyən çatışmazlıqlara yol verilir. Bu məqsədlə aparılan çoxillik tədqiqatların nəticəsi və son ədəbiyyat mənbələrinin araşdırılması əsasında regionun Kələmkimilər - *Brassicaceae* fəsiləsində edilmiş taksonomik və

nomenklatur dəyişikliklər müəyənləşdirilmişdir (Гроссгейм, 1950; səh.108-251; Конспект флоры Кавказа, 2012; Международный кодекс ботанической номенклатуры, 2005; Флора Азербайджана, 1953; səh. 141-323; Флора Армении, 1966; səh.61-301; Флора СССР, 1936; səh. 386-870).

Sırf nomenklatur dəyişikliklər aparılması üçün üç əsas səbəb vardır. Birinci: keçmişdə götürülən adların mövcud kodlara uyğun gəlməməsi zamanı və həmçinin, təəssüf ki, bəzi müasir alimlərin qəsdən və ya təsadüfən nomenklatur məəcəllənin tələblərinə əməl etmədiklərində.

İkincisi: tipifikasiyının olmaması üzündən bir çox adlar keçmişdə səhvən dəyişdirilmişdir. Çünki tip konsepsiyası anlayışı tam olaraq yalnız XX əsrdə müəyyən edilmişdir.

Üçüncü: adların çoxu prioritet prinsipinə yaradılması ərafəsində verilmişdir, belə ki, əvvəlki adlar az tanınmış müəlliflər tərəfindən dərc edilmiş əsərlərdə göstərilmiş və sonrakı müəlliflər tərəfindən nəzərə alınmamışdır (Алексеев и др., 1989, Егорова, 2000).

Son illərdə nomenklatur səbəblərdən adların dəyişdirilməsi bir çox problemlərin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Bir neçə dəfə sistemə tətbiq olunan Beynəlxalq nomenklatur Məcəlləsinin tələblərinə tam uyğun sistemli nomenklaturanın hazırlanmasına cəhd göstərdilər. Lakin, əvvəllər nəşr edilmiş köhnə əsərlərdəki adların dəqiqləşdirilməsinə diqqət yetirilməməsi işin başa çatdırılmasına maneə olmuşdur. Belə qənaətə gəlmək olar ki, bütün elm adamlarının, nomenklatur məəcəlləsinə ciddi əməl etməsi, əsasən sistemə tətbiq olunan ciddi səyləri tipifikasiyının və adların dəyişdirilməsində ümumi razılığa gəlmələri ona gətirəcək ki, nomenklatur səbəblərdən adlarda dəyişikliklər az-az rast gəlinəcək və nəhayət onlar mütəxəssislər üçün narahatçılıq törətməyəcəkdir.

T.H.Talibov və Ə.Ş.İbrahimovun tədqiqat məlumatlarına əsasən hazırda İkiləpəlilər sinfinin

müasir florası regionda 104 fəsilə, 647 cins, 2144 növlə təmsil olunmuşdur (Talibov, İbrahimov, 2008). Belə ki, taksonların, onların müəlliflərinin adı dəyişilmiş, əvvəllər aşağı sistemə daxil olan taksonlar daha yüksək səviyyəyə qaldırılmış, əksinə bəzi fəsilələr cins, növ səviyyəsinə, cinslər isə növ, yarımnöv və hətta forma səviyyəsinə endirilmişdir. Eyni bir fəsilədən olan cinsdən yeni fəsilə və cinslər ayrılmış, bir sıra taksonlar digərlərinə birləşdirilmişdir.

Aparılan araşdırmaların nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, İkiləpəllilər sinfinə məxsus olan 57 fəsilə, 219 cinsə aid olan 334 növdə taksonomik və nomenklatur dəyişikliklər aparılmış, 50 yeni cins və 67 yeni növ əlavə olunmuşdur (bunlar son rəqəmlər deyil). 2010-2012-ci illərdə aparılan tədqiqatlar zamanı əldə olunmuş nəticələr əsasında Naxçıvan MR ərazisində yayılmış *Brassicaceae* fəsiləsinə daxil olan bitkilərin taksonomik spektri hazırlanmışdır. Məlumdur ki, bu fəsilənin Azərbaycan florasında 67 cinsə daxil olan 231 növü verilir. Onlardan Naxçıvan MR ərazisində (2008-ci ilədək olan mənbələrə əsasən) 67 cinsə aid 165 növü yayılmışdır (Nəbiyeva, 2011; səh. 96-103; Talibov, İbrahimov, 2008, səh. 110-120; Флора Азербайджана, 1953, səh. 141-323). Bu miqdar ərazi florasının ümumi cinslərinin (874) 7,67%-i və növlərinin (2835) 5,86%-i qədərdir.

Son illərdə florada ayrı-ayrı sistemə daxil olan təbəqələrdən aparılan müxtəlif dəyişikliklər, yeni taksonların əlavə edilməsi və s. Kələmkimilər fəsiləsinin tərkibinə də əlavələr olunmasına zərurəti yaratmışdır. Bununla əlaqədar olaraq, *Brassicaceae* fəsiləsində aparılan nomenklatur dəyişikliklər aşağıdakı sistemə icmalda təsvir və təhlil olunur. Qalın şiriftlə göstərilən növlər Azərbaycan, həmçinin Naxçıvan MR florasına yeni daxil edilmiş taksonlardır.

Fam.: Brassicaceae Burnett, nom. cons., nom. alt. - Kələmkimilər

Supertrib.1. Brassicodae V.E. Avet.

Trib.1. Brassiceae DC.

Subtrib.1. Brassicinae Sond.

1. Genus: Brassica L. - Kələm

Subgen.1. Melanosinapis (DC.) V.İ.Dorof.

1(1) B. nigra (L.) W.D.J. Koch – Qara

kələm

Subgen.2. Rossosinapis V.İ.Dorof.

Sect.1. Campestris V.İ.Dorof.

2(2) B. campestris L. - Çöl kələmi

3(3)*B. napus L. - Şalqamturp

4(4)*B. rapa L. - Turp

Subgen.3. Brassica

5(5)*B. oleracea L. - Bostan kələmi

2. Genus: Sinapis L.- Xardal (İstiot)

Subgen.1. Ceratosinapis (DC.) V.İ.Dorof.

comb. nova.

6(1) S. arvensis L. - Çöl xardalı

3. Genus: Erucastrium C.Presl - Kiprikli erucastrium

7(1) E. armoracioides (Czern. ex Turcz.) Cruchet (Brassica elongata Ehrn.)-Xardalvari kiprikli e.

4. Genus: Eruca Mill. - İndau

8(1) E. sativa Mill. - Əkin indausu

Subtrib.2. Rapistrinae Wettst.

5. Genus: Rapistrum Crantz, nom. cons. – Turşəng (Şalqam)

9(1) R. rugosum (L.) All. - Qırıxıqlı turşəng

Subtrib.3. Moricandiinae Prantl

6. Genus: Moricandia DC. – Morikandia

10(1) M. meyeri (Boiss.) V.İ.Dorof. [Zuvanda meyeri (Boiss.)Askerova; Malcolmia meyeri Boiss.] - Meyer morikandiası

11(2) M. perfoliata (C.A.Mey.) V.İ.Dorof. [Conringia perfoliata (C.A.Mey.) N.Busch,

Conringia clavata Boiss.] - Sancaqlı m.

7. Genus: Conringia Heist. ex Fabr. -Konrinqia

12(1) C. orientalis (L.) C.Presl - Şərq konrinqia

13(2) C. planisiliqua Fisch. & C.A. Mey. - Yastımeyvə k.

14(3) C. persica Boiss. - İran k.

Trib.2. Euclidieae DC.

8. Genus: Euclidium W.T. Aiton, nom. cons. - Daşmeyvə

15(1) E. syriacum (L.) W.T. Aiton - Suriya daşmeyvəsi

Trib.3. Crambeae Coss.

Subtrib.1. İsatidinae Caruel

9. Genus: Goldbachia D.C., nom. cons. - Qoldbaxia

16(1) G. torulosa DC. - Təpəcikli qoldbaxia

10. Genus: Myagrum L. - Siçanotu

17(1) M. perfoliatum L. - Dəlinmişyarpaq siçanotu

11. Genus: İsatia L. - Rəngotu

Sect.1. Samerarioides Boiss.

18(1) İ. steveniana Trautv. (İ. anceps N. Busch) - Steven rəngotu

19(2) İ. karjaginii Schischk. - Karyagin r.

20(3) İ. latisiliqua Steven (İ. nummularia Trautv.) – Enlimeyvə r.

21(4) İ. subradiata Rupr. - Şüalı r.

Sect.2. İsatia

22(5) İ. glauca Aucher ex Boiss. – Boz rəngotu

23(6) İ. bungeana Seidlitz - Bunqə r.

24(7) İ. brachycarpa C.A.Mey. - Qısameyvə r.

Sect.3. Arterolobus Boiss.

25(8) İ. ornithorhynchus N. Busch - Ördəkburun r.

26(9) İ. buschiana Schischk. - Buş r.

27(10) İ. iberica Stev. - Gürcü r.

12. Genus: *Sameraria* Desv. - Böyrəkmeyvə
Sect.1. *Sameraria*
28(1) *S. armena* (L.) Desv. - Erməni böyrəkmeyvəsi
29(2) *S. cardiocarpa* Trautv. - Ürəkvari b.
Sect.2. *Tetrapterigium* (Fisch. & C.A.Mey.) Boiss.
30(3) *S. glastifolia* (Fisch. & C.A.Mey.) Boiss. - Rəngotuyarpaq b.
13. Genus: *Clypeola* L. - Mərcəki
31(1) *C. dichotoma* Boiss.[*Pseudoanastatica dichotoma* (Boiss.) Grossh.] - Haçalı mərcəki
32(2) *C. jonthlaspi* L. (*C. microcarpa* C. Moris) - Yarğanotuvari m.
Subtrib.2. *Raphaniinae* Hayek
14. Genus: *Raphanus* L. - Turpca
33(1) *R. raphanistrum* L. - Çöl turpcası
34(2)**R. sativus* L. - Əkin t.
15. Genus: *Crambe* L. - Qatran
Sect.1. *Orientecrambe* İ.İ.Khalilov
35(1) *C. orientalis* L. - Şərq qətrani
36(2) *C. armena* N.Busch - Erməni q.
37(3) *C. grossheimii* İ.İ.Khalilov - Qrossheym q.
38(4) *C. juncea* Bieb. [*C. aculeolata* (N. Busch) Czerniak] - Çubuqvari q.
Subtrib.3. *Buniadinae* Wettst.
16. Genus: *Bunias* L. - Təpəotu
39(1) *B. orientalis* L. - Şərq təpəotu
17. Genus: *Calepina* Adans. - Kalepina
40(1) *C. irregularis* (Asso) Thell. - Əyri kalepina
18. Genus: *Neslia* Desv., nom. cons. - Nesliya
41(1) *N. apiculata* Fisch., C.A. Mey. et Ave-Lall. - Sivriuc nesliya
42(2) *N. paniculata* (L.) Desv. - Süpürgə n.
19. Genus: *Litwinowia* Woronow - Litvinov
43(1) *L. tenuissima* (Pall.) Woronow ex Pavlov. - Zərif litvinov
Trib.4. *Coluteocarpeae* V.İ.Dorof.
20. Genus: *Physoptychis* Boiss. - Bozqovqaç
44(1) *Ph. caspica* (Habl.) V. Boczantzeva [*Ph. gnaphalodes* (DC.) Boiss.] - Xəzər bozqovqaçı
21. Genus: *Coluteocarpus* Boiss. - Şaqqıldaqmeyvə
45(1) *C. vesicaria* (L.) Holmboe - Torlu şaqqıldaqmeyvə
Supertrib. 2. *Sisymbriodae* V.E.Avet.
Trib.1. *Hesperideae* Prantl
Subtrib.1. *Matthiolinae* Janch.
22. Genus: *Matthiola* W.T. Aiton, nom. cons. - Şəbbügülü
46(1) *M. boisseri* Grossh. - Buasiye şəbbügülü
47(2) *M. odoratissima* (Pall. ex Bieb.) W.T. Aiton - İyli ş.
23. Genus: *Anchonium* DC.- Anxoni
48(1) *A. elichrysofolium* (DC.) Boiss. - Quruyarpaq anxoni
49(2) *A. persicum* (DC.) Bornm. - İran a.
24. Genus: *Sterigmostemum* Bieb. - Steriqma
50(1) *S. acanthocarpum* Fisch. & C.A. Mey. - İynəmeyvə steriqma
51(2) *S. incanum* Bieb. [*S. torulosum* (Bieb.) Stapf] - Təpəcikli s.
52(3) *S. tomentosum* (Willd.) Bieb. - Keçətük s.
25. Genus: *Strigosella* Boiss. - Striqosella
Sect.1. *Schirjajevija* (F. Dvorak) Botsch.
53(1) *S. africana* (L.) Botsch. [*Malcolmia africana* (L.) W.T. Aiton] - Afrika striqosellası
Sect.2. *Fedtschenkoa* (Regel) Botsch.
54(2) *S. intermedia* (C.A.Mey.) Botsch. (*Malcolmia taraxifolia* Balb.) - Orta s.
Subtrib.2. *Hesperidinae* Hayek
26. Genus: *Hesperis* L. - Gecəgülü
Subgen.1. *Hesperis*
55(1) *H. hirsutissima* (N.Busch) Tzvel. - Sərttükçüklü gecəgülü
56(2) *H. matronalis* L. - Gecə bənövşəsi g.
57(3) *H. pycnotricha* Borbas et Degen - Sıxtükçüklü g.
58(4) *H. transcaucasica* Tzvel. - Cənubi Qafqaz g.
59(5) *H. voronovii* N. Busch (*H. armena* auct. non Boiss.) - Voronov g.
Subgen.2. *Mediterranea* Borbas
60(6) *H. persica* Boiss. (*H. karsiana* N. Busch) - İran g.
Subtrib.3. *Erysiminae* Prantl
27. Genus: *Erysimum* L. - İsitməotu
Sect.1. *Cheiropsis* (C.A.Mey.) Ledeb.
61(1) *E. wagifii* Kassumov - Vaqif isitməotu
62(2) *E. substrigosum* (Rupr.) N.Busch - Kələkötür i.
63(3) *E. cheiri* (L.) Crantz (*Cherianthus cheiri* L.) - Bağ i.
Sect.2. *Contracta* V.İ.Dorof.
64(4) *E. szowitsianum* Boiss. - Soviç i.
Sect.3. *Canescentia* V.İ.Dorof.
Subsect.1. *İberica* V.İ.Dorof.
65(5) *E. ibericum* (Adams) DC. - Gürcü i.
Sect.4. *Hieracifolia* V.İ.Dorof.
66(6) *E. brachycarpum* Boiss. - Qısameyvə i.
67(7) *E. pulchellum* (Willd.) J.Gay - Qəşəng i.
68(8) *E. chazarjurti* N.Busch - Xəzəryurdu i.
69(9) *E. lilacinum* Steinb. - Bənövşəyi i.
Sect.5. *Pachygonum* (C.A.Mey.) V.İ.Dorof.
70(10) *E. repandum* L. - Gəmirilmiş i.
71(11) *E. sisymbrioides* C.A.Mey. - Şüvərani i.
Sect.6. *Erysimum*

- Subsect.1. Gelida V.İ.Dorof.
72(12) E. gelidum Bunge - Soyuq i.
73(13) E. krynitzkii Bordz. – Krinitski i.
Sect.7. Agonolobus (C.A.Mey.) Ledeb.
Subsect.1. Subangulata V.İ.Dorof.
74(14) E. crassipes Fisch. & Mey. -
Yoğunayaq i.
75(15) E. subulatum J. Gay (E. persicum
Boiss.) - İran i.
Subsect.2. Cylindrica V.İ.Dorof.
76(16) E. leptophyllum (Bieb.) Andrz. -
Daryarpaq i.
77(17) E. collinum (Bieb.) Andrz. - Təpəvari i.
78(18) E. leucanthemum (Steph.) B.
Fedtsch.(E. passgalense Boiss.) - Ağçiçək i.
28. Genus: Acachmena H.P.Fuchs -
Akaxmen
79(1) Acachmena cuspidata(Bieb.) H.P. Fuchs.
[Erysimum cuspidatum (Bieb.) DC.] -
Qalxanlı akaxmen
Subtib. 4 Alyssinae Sond.
29. Genus: Fibigia Medik. - Fibigia
80(1) F. macrocarpa (Boiss.) Boiss. -
İrimeyvə fibigia
81(2) F. macroptera (Kotschy et Boiss. ex
E.Fourn.) Boiss. – İriqanad f.
30. Genus: Brachypus Ledeb. - Braxipus
82(1) B. suffruticosa (Vent.) V.İ.Dorof.
[Fibigia suffruticosa (Vent.) Sweet] - Yarımkol
braxipus
31. Genus: Asperuginoides Rauschert -
Asperqunoud
83(1) A. axillaris (Boiss. & Hohen.) Rauschert
(Buchingera axillaris Boiss. & Hohen.)-
Qoltuqmeyvə asperqunoud
32. Genus: Peltariopsis N.Busch - Qalxanlıot
84(1) P. grossheimii N.Busch - Qrossheym
qalxanlıotu
85(2) P. planisiliqua (Boiss.) N. Busch -
Yastıbuynuzmeyvə q.
33. Genus: Meniocus Desv. - Yastımeyvə
86(1) M. linifolius (Stephan ex Willd.) DC. -
Kətanyarpaq yastımeyvə
34. Genus: Alyssum L. – Çuğundurot
Subgen.1. Alyssum
Sect.1. Alyssum
Subsect.1. Alyssum
87(1) A. gehamense Fed. - Hegem
çuğundurotu
88(2) A. persicum Boiss. (A. muelleri Boiss. &
Buhse) - İran ç.
89(3) A. muelleri Boiss. ex Buhse – Müller ç.
Subsect.2. Desertorum (A.P.İljinsk.)
A.P.İljinsk.
90(4) A. parviflorum Fisch. ex Bieb.[A.
campestre auct. non (L.) L.] - Xırdaçiçək ç.
91(5) A. stapfii Vierh.(A. buschianum
Grossh.) - Ştaf ç.
92(6) A. strigosum Banks & Soland.-
Sərttükçüklü ç.
93(7) A. hirsutum Bieb. - Kələkötür ç.
94(8) A. desertorum Stapf (A. turkestanicum
Regel & Schmalh.)- Səhra ç.
95(9) A. szovitsianum Fisch. & C.A.Mey. -
Soviç ç.
96(10) A. strictum Willd. - Düz ç.
Subsect.3. Psilonema (C.A.Mey.) A.P.İljinsk.
97(11) A. alyssoides (L.) L. (A. calycinum L.)
– Kasalı ç.
98(12) A. dasycarpum Steph. -
Tükçüklümeyvə ç.
Subgen. 2. Odontarrhena (C.A.Mey.)
A.P.İljinsk.
Sect.1. Odontarrhena (C.A.Mey.) C.Koch
Subsect.1. Compressa T.R.Dudley
99(13) A. murale Waldst. & Kit. var. murale. -
Divar ç.
Subsect.2. İnflata T.R.Dudley
100(14) A. tortuosum Waldst. & Kit. ex
Willd.(A. bracteatum auct.) - Qıvrım ç.
Trib.2. Arabideae DC.
Subtrib.1. Arabidinae Sond.
35. Genus: Arabis L. - Ərəbotu
Sect.1. Turritella C.A.Mey. et
Bunge
101(1) A. sagittata (Bertol.) DC. – Oxvari
ərəbotu
102(2) A. glabra (L.) Bernh. (Turritis glabra
L.) – Hamar ə.
Sect.2. Arabis
103(3) A. caucasica Willd. - Qafqaz ə.
104(4) A. flaviflora Bunge – Sarı ə.
Sect.3. Alamatium DC.
105(5) A. recta Vill.(A. auriculata auct. non
Lam.) - Düz ə.
Sect.4. drabohisis Griseb.
106(6) A. armena N.Busch- Ermənistan ə.
107(7) A. carduchorum Boiss. – Ürikvari ə.
36. Genus: Drabopsis C.Koch - Dəriotu
108(1) D. nuda (Belanger) Stapf (D. verna C.
Koch) - Yaz dəriotu
37. Genus: Arabidopsis (DC.) Heynh., nom.
cons. - Kəsəkotu
109(1) A. thaliana (L.) Heynh. - Talya
kəsəkotu
110 (2) A. parvula (Schrenk) O.E. Schulz -
Tükçüksüz k.
38. Genus: Thellungiella O.E.Schultz -
Tellungiella
111(1) T. pumila (Steph.) V.İ.Dorof.
[Arabidopsis pumila (Steph.) N.Busch] -
Tükçüklümeyvə tellungiella
Subtrib.2. Drabinae Hayek
39. Genus: Draba L. – Yastıqotu

- Sect.1. Aizopsis DC.
112(1) *D. bruniifolia* Stev. (*D. globifera* Ledeb.) - Kirpikyarpaq yastıqotu
113(2) *D. diversifolia* Boiss. et A. Huet – Müxtəlifyarpaq y.
114(3) *D. polytricha* Ledeb. - Çoxtükcüklü y.
Sect.2. Draba
115(4) *D. siliquosa* Bieb. - Yonqarlı y.
Sect.3. Drabella DC.
116(5) *D. huetii* Boiss. - Huet y.
117(6) *D. muralis* L. - Divar y.
118(7) *D. nemorosa* L. - Meşəlik y.
40. Genus: *Erophila* DC., nom. cons. - Baharotu
119(1) *E. verna* (L.) Bess. – Yaz baharotu
Subtrib.3. Cardamininae Prantl
41. Genus: *Barbarea* W.T. Aiton, nom. cons. - Vəzərək
Sect.1. *Barbarea*
120(1) *B. arculata* (Opiz ex J. Presl.& C.Presl.) Rchb. (*B. vulgaris* auct. non W.T.Aiton) - Qövsvəri vəzərək
121(2) *B. minor* C.Koch - Kiçik v.
122(3) *B. plantaginea* DC. - Bağayarpağı v.
123(4) *B. integrifolia* DC. – Bütövyarpaq v.
Sect.2. *Strictae* V.İ.Dorof.
124(5) *B. stricta* Andrz. - Sıx v.
42. Genus: *Rorippa* Scop. - Acıquşəppəyi
Subgen.1. *Rorippa*
125(1) *R. amphibibia* (L.) Bess. - Sacaq acıquşəppəyi
126(2) *R. austriaca* (Crantz) Bess. - Avstriya a.
Subgen.2. *Jonsellia* V.İ.Dorof.
127(3) *R. palustris* (L.) Bess. – Bataqlıq a.
43. Genus: *Nasturtium* W.T. Aiton, nom. cons. - Acıqıçı
128(1) *N. officinale* W.T. Aiton, nom. cons. - Dərman acıqıçısı
44. Genus: *Armoracia* G. Gaertn., B. Mey. et Scherb., nom. cons. - Xardal
129(1) *A. rusticana* (Lam.) G. Gaertn., B. Mey. et Scherb. [*A. macrocarpa* (Waldst. & Kit.) Kit. ex Baumg.] - Adi xardal
45. Genus: *Cardamine* L. - Ürəkotu
Subgen.1. *Cardamine*
Sect.1. *Cardamine*
130(1) *C. uliginosa* Bieb. - Bataqlıq ürəkotu
131(2) *C. ochroleuca* Stapf - Bozumtul- sarı ü.
46. Genus: *Murbeckiella* Rothm. - Frin
132(1) *M. huetii* (Boiss.) Rothm. - Huet frini
47. Genus: *Leptaleum* DC. - Leptaleum
133(1) *L. filifolium* (Willd.) DC. - Sapvəri leptaleum
Triba.3. *Chorispora* Ledeb.
48. Genus: *Diptychocarpus* Trautv. -

- Cütbuynuz
134(1) *D. strictus* (Fisch. ex Bieb.) Trautv. - Sıx cütbuynuz
49. Genus: *Chorispora* R. Br. ex DC., nom. cons. - Alakülüng
135(1) *Ch. iberica* (Bieb.) DC. - Gürcü alakülüngü
136(2) *Ch. tenella* (Pall.) DC. - Zərif a.
Trib.4. *Sisymbriaceae* DC.
Subtrib.1. *Alliariinae* Prantl
50. Genus: *Alliaria* Heist. ex Fabr. - Sarımsaqotu
137(1) *A. petiolata* (Bieb.) Cavara & Grande (*A. officinalis* Andrz. ex Bieb.)- Dərman sarımsaqotu
Subtrib.2. *Sisymbriinae* Sond.
51. Genus: *Sisymbrium* L. - Şüvərən
Subgen.1. *Sisymbrium*
138(1) *S. altissimum* L. - Boylu şüvərən
139(2) *S. septulatum* DC. [*S. bilobum* (C.Koch) Grossh.] - Şaqqaşı ş.
Subgen.2. *Buschia* V.İ.Dorof.
140(3) *S. loeselii* L. - Lezel ş.
141(4) *S. irio* L. - İrio ş.
52. Genus: *Cymatocarpus* O.E.Schultz - Sərbəstmeyvə
142(1) *C. grossheimii* N.Busch - Qrossheym sərbəstmeyvəsi
53. Genus: *Descurainia* Webb & Berthel., nom. cons. - Dekuran
143(1) *D. sophia* (L.) Webb. ex Prantl - Sofiya dekuranı
54. Genus: *Dichasianthus* Ovcz. et Junussov - Dixaziant
Sect.1. *Longipodae* V.İ.Dorof.
144(1) *D. contortuplicatus* (Stephan ex Willd.) Sojak [*Neotorularia contortuplicata* (Stephan ex Willd.) Hedge & J. Leonard; *Torularia contortuplicata* (Stephan ex Willd.) O.E.Schulz] – Buruqlı dixaziant
Sect.2. *Dichasianthus*
145(2) *D. torulosus* (Desf.) Sojak [*Neotorularia torulosa* (Desf.) Hedge & J. Leonard; *Torularia torulosa* (Desf.) O.E. Schultz] - Qabarıqlı d.
Trib.5. *Thlaspieae* DC.
Subtrib.1. *Capsellinae* Prantl
55. Genus: *Camelina* Crantz - Köhrənot
Sect.1. *Camelina*
Ser.1. *Camelina*
146(1) *C. sativa* (L.) Crantz - Əkin köhrənotu
147(2) *C. rumelica* Velen. (*C. albiflora*(Boiss.) N.Busch - Ağrəng k.
Sect.2. *Flexuosae* V.İ.Dorof.
148(3) *C. laxa* C.A.Mey. - Seyrək k.
56. Genus: *Capsella* Medik., nom. cons. - Quşəppəyi

- 149(1) *C. bursa-pastoris* (L.) Medik. - Adı quşəppəyi
 57. Genus: *Hymenolobus* Nutt. ex Torr. & A.Gray - Çoxtoxumluot
 150(1) *H. procumbens* (L.) Nutt. ex Torr. & A.Gray - Yatan çoxtoxumluot
 58. Genus: *Thlaspi* L. – Yarğanotu
 Sect.1. *Thlaspi*
 151(1) *T. arvense* L. - Çöl yarğanotu
 152(2) *T. huetii* Boiss. - Huye y.
 Sect.2. *Neurotropis* DC.
 153(3) *T. platycarpum* Fisch. et C.A.Mey.[*Neurotropis platycarpa* (Fisch. & C.A. Mey.) F.K.Mey.] - Yastımeyvə y.
 154(4) *T. szowitsianum* Boiss. – Soviç y.
 155(5) *T. armenum* N.Busch [*Neurotropis armena* (N. Busch) Czer] – Ermənistan y.
 156(6) *T. perfoliatum* L. [*Microthlaspi perfoliatum* (L.) F.K.Mey.] – Dəlinmiş y.
 Sect.3. *Pterotropis* DC.
 157(7) *T. tatarica* Bordz. [*Carpoceras tatarica* (Bordz.) Grossh., *Noccaea tatarica* (Bordz.) F.K.Mey.] – Tatyana y.
59. Genus: *Apterigia Galushko* - Qanadsız
 158(1) *A. rostrata* (N.Busch) Galushko [*Thlaspi rostratum* N.Busch, *Atropatenia rostrata* (N.Busch) F.K.Mey.] – Buynuzcuqlu qanadsız
 159(2) *A. zangezurica* (Tzvel.) V.İ.Dorof. [*Atropatenia zangezura* (Tzvel.) F.K.Mey., *Thlaspi zangezura* Tzvel.] – Zəngəzur q.
 60. Genus: *Aethionema* W.T.Aiton – Pulcuqluot
 Sect.1. *İsoptera* N.Busch
 160(1) *A. virgatum* (Boiss.) Hedge (*A. elengatum* auct., *A. szowitsii* Boiss.) – Soviç pulcuqluotu
 Sect.2. *Aethionema*
 161(2) *A. pulchellum* Boiss. & Huet. - Zərif p.
 162(3) *A. diastrophis* Bunge - Qırıqlı p.
 163(4) *A. edentulum* N.Busch - Dişsiz p.
 164(5) *A. fimbriatum* Boiss. - Kəkilli p.
 165(6) *A. arabicum* (L.) Lipsky - Ərəb p.
 166(7) *A. carneum* (Banks et Sol.) B. Fedtsch. [*Campyloptera carnea* (Banks & Soland.) Botsch & Vved.] - Ətrəng p.
 167(8) *A. salmasium* Boiss. – Salmas p.
 168(9) *A. cordatum* (Desf.) Boiss. - Ürəkvari p.
 169(10) *A. cardiophyllum* Boiss. & Heldr. - Ürəkvarpaq p.
 Sect.3. *İberidella* (DC.) Boiss.
 170(11) *A. trinervium* (DC.) Boiss. [*İberidella trinervia* (DC.) Boiss.] - Üçdamarlı p.
 171(12) *A. sagittatum* Boiss. (*İberidella sagittata* Boiss.) - Oxvari p.
 61. Genus: *Lepidium* L. – Bozalaq

- Subgen.1. *Lepidium*
 Sect.1. *Lepidium*
 172(1) *L. crassifolium* Waldst. et Kit. – Qalınvarpaq bozalaq
 173(2) *L. latifolium* L. - Enliyarpaq b.
174(3) *L. lyratum* L. - Udvari b.
 175(4) *L. persicum* Boiss. – İran b.
 Sect.2. *Dileptium* (Raf.) DC.
 Subsect.1. *Foetidum* V.İ.Dorof.
 176(5) *L. ruderales* L. - Yol b.
 Subsect.2. *Perfoliatae*
 177(6) *L. perfoliatum* L. - Oxlu b.
 Subsect.3. *Vesicarium* V.İ.Dorof.
 178(7) *L. vesicarium* L. - Qovuqlu b.
 Subgen.2. *Lepia* (Desv.) A.P.İljinsk.
 179(8) *L. campestris* (L.) R.Br. - Əkin b.
 Subgen.3. *Cardamon* (DC.) V.İ.Dorof.
 180(9) *L. sativum* L. - Vəzəri b.
 62. Genus: *Cardaria* Desv. – Kardariya
 Sect.1. *Cardaria*
 181(1) *C. draba* (L.) Desv. (*Lepidium draba* L.) - Bozalaq kardariya
 182(2) *C. chalapensis* (L.) Hand.- Mazz. (*C. boissieri* (N. Busch) Soo, *Lepidium chalapensis* L., *Lepidium boissieri* N.Busch) – Hələb k.
 Sect.2. *Propinqua* V.İ.Dorof.
 183(3) *C. propinqua* (Fisch. & C.A.Mey.) N.Busch (*Lepidium propinquum* Fisch. & C.A. Mey.) Oxşar k.

Göründüyü kimi, 62 cins və 183 növdən [bu miqdar ərazi florasının ümumi cinslərinin (874) 7,09%-i və növlərinin (2835) 6,46%-i qədərdir] ibarət olan fəsilənin ən çox növü olan cinslərinə: *Erysimum* L. – 18, *Alyssum* L. – 14, *Aethionema* R.Br., *İsatis* L. – 10, *Lepidium* L. – 9, *Arabis* L. – 7, *Draba* L. – 7, *Thlaspi* L. – 7, *Hesperis* L. – 6, *Barbarea* W.T. Aiton – 5, *Brassica* L. – 5 və s. aiddir. *Brassicaceae* fəsiləsinə dair 62 cinsdən 36-da (58,06%) və 183 növdən 150-də (82,0%) ciddi dəyişikliklər vardır. Dəyişilmiş növlərin ümumi miqdarı 72-dir (39,34%). Beləliklə, sistemə icmal təhlil olunaraq, ərazidə yayılmış Kələmkimilər fəsiləsinin cins və növlərində aparılmış taksonomik dəyişikliklərin nəticələri dəqiqləşdirilmişdir. Müəyyənəndirilmişdir ki, 16 cinsə 24 yeni növ əlavə olunmuş, 18 cinsdə isə dəyişikliklər edilmişdir. Fəsiləyə 7 yeni cins daxil edilmişdir. Bu cinslərə daxil olan 10 növün bəziləri cins səviyyəsindən növ statusuna endirilmiş, bəziləri isə başqa cinslərin növləri ilə əvəz edilmişdir. Təbii ki, bitki örtüyündə və florada baş verən tapıntılar və yeni-yeni araşdırmalar bundan sonra da əlavə və dəyişikliklərin olmasına zəmin yaradacaqdır.

Qeyd olunan nomenklatur dəyişikliklərlə yanaşı, “Флора Азербайджана” əsərinin 4 cildində

(Флора Азербайджана, 1953; səh.141-323) *Brassicaceae* fəsiləsinə aid növlərin adlandırılmasında xeyli çatışmazlıqlara rast gəldik. Məsələn, *Lepidium perfoliatum*- **Oxlu** bozalaq(səh.152); *Thlaspi perfoliatum* – **Dəlinmiş** yarpağı (s.184); *Conringia perfoliata*- **Sancaqlı** konrinçiya(səh.231); *Myagrurn perfoliatum* – **Dəlinmiş yarpaq** siçanotu (s.281). Bu adlandırılmaların hamısında işlədilməsi ən uyğun və digər fəsilələrdə də işlədilən **Dəlinmiş** mənası verən söz olmalıdır. Çox maraqlıdır ki, eyni bir səhifədə(səh.256) *Draba polytricha* və *D. siliquosa* növləri hər ikisi **Buynuzlu** yastıqotu adlandırılmışdır. Düzgün olar ki, birinci növ **Çoxtükcüklü**, digəri isə **Yonqarlı** yastıqotu adlandırılmalıdır. *Lepidium propinquum* – **Oxşar** bozalaq(səh. 149) yazılmışdır, lakin digər fəsilələrdə rast olunan *propinquum* – **qohum** mənasında işlədilib. Bəzi adlarda məsələn, *Draba huetii*(səh.261) – **Xyue** yox **Huyet** yastıqotu; *Malcolmia taraxacifolia* (səh.290) – **Hacıqovuş** yox **Acıqovuş** malkolmia və s. Şübhəsiz ki, belə çatışmazlıqlar Azərbaycan florasının milli dilimizdə nəşr ediləcək yeni saylarında aradan qaldırılacaq, həmçinin müasir flora və bitkiliyimizin biomüxtəlifliyi ilə maraqlanan hər bir tədqiqatçı üçün əhəmiyyətli elmi mənbə olacaqdır.

ƏDƏBİYYAT

- Nəbiyeva F.X. (2011) Naхçıvan MR ərazisində yayılmış *Brassicaceae* Burnett fəsiləsinin sistematik icmalı. AMEA Naхçıvan Bölməsinin Xəbərləri, №4: 96-103.
- Talibov T.H., İbrahimov Ə.Ş. (2008) Naхçıvan

- Muxtar Respublikası florasının taksonomik spektri (*Ali sporlu, çilpaqtoxumlu və örtülütoxumlu bitkilər*). Naхçıvan: Əcəmi, 350 s.
- Алексеев Е.Б., Губанов И.А., Тихомиров В.Н. (1989) Ботаническая номенклатура. М.: Изд-во МГУ, 168 с.
- Егорова Т.В. (2000) О работе и решениях номенклатурной секции XVI Международного ботанического конгресса (Сент-Луис, июль-август 1999 г.). Ботанический журнал, 85(№5): 138-147.
- Гроссгейм А.А. (1950) Флора Кавказа. Москва-Ленинград: Изд-во АН СССР, 4: 108-251.
- Конспект флоры Кавказа (2012) (ред. Г.Л. Кудряшова, И.В. Татанова). М.-СПб.: Товарищество научных изданий КМК, 3(2): 623 с.
- Международный кодекс ботанической номенклатуры (Венский кодекс), принятый Семнадцатым международным ботаническим конгрессом. (2009) Вена, Австрия, июль 2005 г. Пер. с английского Т. В.Егоровой и др. Ответственный редактор Н.Н.Цвелёв. М.-СПб.: Товарищество научных изданий КМК, 282 с.
- Флора Азербайджана (2953) Баку: Изд-во АН Азерб. ССР, т: 141-323.
- Флора Армении (1966. Ереван: Из.-во АН Арм. ССР, 5: 61-301.
- Флора СССР (1936) М.-Л.: Изд. АН СССР, 1936, 6: 386-870.
- Черепанов С.К. (1995) Сосудистые растения России и сопредельных Государств (в пределах большого СССР). С.-Петербург: Мир и семья-95, 992 с.

**Номенклатурные Изменения В Семействе *Brassicaceae* Burnett На Территории
Нахчыванской АР**

Т.Г.Талыбов, Ф.Х.Набиева

Институт биоресурсов, Нахчыванское отделение НАНА

В статье представляются результаты об современном таксономическом анализе *Brassicaceae* Burnett во флоре Нахчыванской АР. В результате в 36 роде из 62, а также в 76 виде из 183 была проведена дополнения и номенклатурные изменения.

Ключевые слова: *Brassicaceae, таксономия, номенклатурные изменения*

**Nomenclatural Changes In The Family Of *Brassicaceae* Burnett In The Territory Of the
Nakhchivan Autonomous Republic**

T.H.Talibov, F.Kh.Nabiyeva

Institute of Bioresources, Nakhchivan Department, ANAS

Results of the modern taxonomic analysis of *Brassicaceae* Burnett family in the flora of Nakhchivan Autonomous Republic have been presented in the paper. Nomenclatural changes were done in 36 of 62 genera and in 72 of 183 species.

Key words: *Brassicaceae, taxonomy, nomenclatural changes*